

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ

¹А. М. Батыров, ²А.А. Ильинский, ³А. А. Красников

¹Кандидат технических наук, доцент Высшей нефтяной школы, Югорского государственного университета, Россия

²Доктор экономических наук, профессор Высшей школы производственного менеджмента, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Россия

³Аспирант кафедры транспорта и хранения нефти и газа, Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, Россия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15437079>

Развитие нефтегазового сектора в условиях Крайнего Севера и в арктических регионах требует не только технологической эффективности, но и минимизации экологического ущерба, что делает внедрение инновационных решений, обеспечивающих безопасную транспортировку углеводородов с сохранением хрупких арктических экосистем, одной из ключевых задач государства. Традиционные технологии строительства надземных магистральных трубопроводов в условиях сезонной, многолетней и вечной мерзлоты часто приводят к деформациям, разгерметизации и утечкам углеводородов, вызывающим загрязнение почвы и водоемов, выбросы метана - мощного парникового газа, и нарушение природных ландшафтов, однако разработанная технология строительства надземных трубопроводов на специальных опорах с режущими элементами позволяет предотвратить деформации за счет разрезания вспученного мерзлого грунта и сохранения проектного положения трубопровода. Наряду с этим механическим решением, в перспективе предлагается комбинирование таких конструкций с системами термостабилизации на основе тепловых насосов, работающих от альтернативных источников энергии. Такие системы, питаемые от автономных солнечных панелей, используют низкопотенциальное тепло окружающей среды для поддержания стабильного температурного режима грунта, что особенно важно для решения проблем морозного пучения. Одновременно способны подогревать трубопровод через систему нагревательных кабелей, создавая комплексное решение для арктических условий. Применение альтернативных источников энергии в таких системах не только повысит энергоэффективность, но и снизит экологические нагрузки на хрупкие северные экосистемы. Данные технологии позволят снизить вероятность аварийных разрывов благодаря снижению механических нагрузок, что значительно минимизирует риск утечек, и сократит выбросы метана за счет поддержания герметичности системы. Экологическая эффективность технологии проявляется в снижении углеродного следа благодаря отсутствию аварий и связанных с ними выбросов CO₂ и метана при ликвидации последствий, а также в защите биоразнообразия путем исключения разливов нефти. Научная новизна и практическая значимость подхода, включающего моделирование взаимодействия разработанных конструкций опор с мерзлыми грунтами, оптимизацию геометрии режущих элементов и комплексный анализ экологических и экономических

преимуществ, позволяет не только повысить надежность транспортировки, но и сделать ее экологически устойчивой, что подтверждается экономической и природоохранной выгодой: снижением аварийности, уменьшением эксплуатационных затрат за счет долговечности конструкции, сокращением сроков окупаемости проектов и глобальным экологическим эффектом через вклад в снижение парниковых выбросов. Таким образом, разработанное решение представляет собой не только прорыв в области трубопроводного транспорта, но и важный шаг к зеленой энергетике, сочетая инженерную надежность с экологической ответственностью, что особенно критично для хрупких экосистем арктических и северных регионов, соответствует целям устойчивого развития и способствует выполнению международных обязательств по снижению углеродного следа нефтегазовой отрасли.